

**MUMTOZ ADABIYOTINI O'RGANISHDA FANLARARO
INTEGRATSIYA (ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR
RUBOYILARIDAN FOYDALANIB BOSHLANG'ICH SINIF
MATEMATIKA DARSLARIDA MAVZULARNI TUSHUNTIRISH)**

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti magistranti
Davletova Mavluda Rustamovna

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda Bobur ruboyilari

misolida matematik bilimlarni uyg'unlashtirgan holda tushuntirish borasidagi fikirlar o'rin olgan.

Аннотация: В статье содержатся его идеи о том, как объяснить математические знания на примере рубаи Бабура в начальных классах.

Annotation: The article contains ideas on how to combine mathematical knowledge in the example of Bobur's rubai in primary school.

Kalit so'zlar: Kvadrat, to'g'ri to'rtburchak , ruboyi, radif,qofiya, hajr,purob.

Ключевые слова:Квадрат,прямоугольник, рубаи, радиф,рифма, шаджр,пураб.

Key words: square, rectangle, rubai, rhyme. hajr, purob, radif.

Ulug' o'zbek shoiri, mutafakkir, tarixchi va davlat arbobi, markazlashgan davlat va boburiylar saltanati asoschisi. Zahiriddin Muhammad Bobur Andijon shahrida (1483-yil 14-fevral) tug'ildi. Amir Temurning beshinchi avlodi, Farg'ona hukmdori Umarshayxning farzandi.

Shoir o'z lirik she'rlarida har doim odamlarni yaxshilikka, adolat,insonparvarlikka, yuksak insoniy tuyg'ularni qadrlashga chaqiradi. Zahiriddin Muhammad Bobur lirik she'rlari va tarixiy "Boburnoma"sidan tashqari, islom qonunshunosligi va tasavvufga doir yaxshi asarlar yaratgan.

Boshlang'ich sinflar o'qish kitobida yilning ikkinchi oyidan allomalar bobi 1-sinfdan 4-sinfgacha .ular haqida hikoyalar va yozgan asarlari berilgan . Boshlang'ich sinf o'quvchilarning allomalarimiz haqidagi tushunchalarni

mustahkamlash va chuqurlashtirish maqsadida . Matematika darslarida Zahiriddin Muhammad Boburning ruboylardan foydalanib yangi mavzularni tushuntirish va mustahkamlash mumkin. Masalan :3-4 sinf matematika darsliklaridagi turli ko'rinishdagi belgili masalalar ,to'g'ri to'rtburchak, kvadrat shakllari va mantiqiy tushuncha mavzularini olishimiz mumkin . Avvalo, o'quvchilarga ruboyi haqida va uning qofiyalanishi tushuntiriladi . Ruboiy to'rt misradan iborat bo'lib, qofiyasi ikki xil tarzda .

1. a-a-b-a,
2. a-a-a-a

Biz bu qofiyalanishdan foydalanib ,3-sinf matematika darsligidagi turli ko'rinishdagi belgili masalalar mavzusini darsning mustahkamlash qismida qo'llashimiz mumkin.

1. **a-a-b-a** -bu qofiya turini to'g'ri to'rtburchak deb nomlasak bo'ladi. Sababi to'g'ri to'rtburchakning to'rtta tomoni bor va ularning qarama -qarshi tomonlari bir-biriga teng. Zahiriddin Muhammad Boburning “Har kimki vafo qilsa...” ruboyisi mos tushadi.

Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidur,____a

Har kimki jafu qilsa, jafu topqusidur.____a

Yaxshi kishi ko'rmag'ay yomonlig' hargiz,__b

Har kimki yamon bo'lsa, jazo topqusidur.____a

Bo'yiga 6 ta so'z , eniga 4 qator so'zlar soni 23 tani tashkil qiladi . Shoirning bu qofiyadagi so'zlar yig'indisiga 1 sonini qo'shsak. $23+1= 24$ soni kelib chiqadi. 24 soni bu :

To'g'ri to'rtburchakning yuzini topish uchun eni va bo'yini ko'paytiramiz

Masala . To'g'ri to'rtburchakning eni 4 cm bo'yi 6 cm yuzasini toping .

$$S=a*b$$

$$a=6 \text{ cm} \quad b=4 \text{ cm} \quad S=?\text{cm.kv}$$

$$S= 6 \text{ cm} * 4 \text{ cm} = 24 \text{ cm. kv hosil bo'ladi.}$$

2-a-a-a-a bu qofiya turini kvadrat deb nomlaymiz . Boshlang'ich sinf o'quvchilariga kvadratning hamma tomonlari teng deb o'rgatiladi. Yuzasini topish uchun eni va bo'yini ko'paytiramiz

Zahridin Muhammad Boburning bu "Men ne qilay?" **radifli** ruboyisida 25 ta so'z bor

Ishqingda ko'ngul xarobdur, men ne qilay?

Hajringda ko'zum purobdur, men ne qilay?

Jismim aro pech-u tobdur, men ne qilay?

Jonimda ko'p iztirobdur, men ne qilay?

Masala : Kvadratning tomoni 5 cm yuzasini toping.

$$S=a*a$$

$$a=5 \text{ cm} \quad a=5 \text{ cm} \quad S=? \text{ cm.kv}$$

$$S= 5 \text{ cm} * 5\text{cm}= 25 \text{ cm. kv}$$

Boburning “**Har kimki vafo qilsa...**” va “**Men ne qilay?**” ruboyilari orqali buyuk vatandoshimizdan jasurlik, fidoyilik, yurtparvarlik va oilasiga, avlodlariga oqibatlilik, jonfidolikni, har doim yaxshilik qilish kerakligini , yomonlik qilishdan tiyilish lozimligini anglab yetadilar

Xulosa shuki Adolatli shoh va buyuk shoir Zahriddin Bobur o’zining ma’lum va mashhur asarlari bilan tarixnavis adib , lirik shoir hamda ijtimoiy masalalar yechimiga o’zining hissasini qo’shgan alomalarimizdan biri ekanligini bilib olishadi. Yuqoridagi ruboyilar jaji o’quvchilarimizni mumtoz adabiyotga bo’lgan qiziqishini oshirib, bu metod fanlararo bir biriga bog’liq, uzviy, integratsiyalanganini yana bir karra tushunadilari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <http://tafakkur.net/ruboiylar/zahiriddin-muhammad-bobur>
2. 3- sinf matematika darsligilari Burxonov .S, Xudayorov O’ va boshqalar.
3. http://axbor.sorbon.ru/la/ZahiriddinMuhammadBoburhakidagazallarivaruboi_jlari_la/
4. 5-sinf adabiyot darsligilari.